

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ІПСО ПІД ЧАС ВІЙНИ

***Г. А. Дегтярьова, завідувач кафедри
методики навчання мов і літератури, д. пед. н.,
Комунальний вищий навчальний заклад
«Харківська академія неперервної освіти»***

Кількість інформації, яку споживають українці з початком військової агресії, зашкалює, що призводить до інформаційного перенасичення та емоційного виснаження, адже ми всі стаємо частиною не тільки бойових дій, а й інформаційно-психологічної війни, яка велася й ведеться російською федерацією і в мирний, і у воєнний час в головах українських людей.

Треба враховувати, що країна-агресор володіє потужними силами психологічних операцій (ПсО), які складаються з таких компонентів [7]:

- сили та засоби ПсО військових формувань;
- сили та засоби ПсО спецслужб;
- цивільні державні структури, які залучені до проведення інформаційних операцій;
- цивільні недержавні структури (підконтрольні уряду), які залучені до проведення інформаційних операцій;
- релігійні організації, які залучені до проведення інформаційних операцій.

Ці сили мають значну кількість російських спеціалістів, які працюють над розробкою інформаційно-психологічних операцій проти України, використовуючи всі можливі засоби маніпуляції нашою свідомістю.

Мета – висвітлити особливості інформаційно-психологічних операцій та надати інструментарій, який дозволить уникнути негативного впливу ІПСО.

Інформаційно-психологічні операції (ІПСО) – це різновид

інформаційних операцій, проведення яких передбачає використання на практиці складної сукупності узгоджених, скоординованих і взаємопов'язаних форм, методів і прийомів психологічного впливу для зміни думок, емоцій, поглядів та поведінки тих, на кого ця операція спрямована. Найбільша проблема в тому, що в основі будь-якої ІПСО частково лежить правда.

Етапи ІПСО [5] подано на інфографіці:

До складників ІПСО, що веде росія проти українців, можна віднести фейки, дезінформацію, маніпуляції, пропаганду, ботоферми, кібератаки. Їх основною метою є навіювання жителям України думки, що легше здатися, ніж воювати. Через ІПСО рф намагається вплинути на наш емоційний стан, дезорієнтувати військових, деморалізувати як військових, так і цивільних, підірвати віру в ЗСУ, керівництво держави, посіяти паніку, роз'єднати, зруйнувавши єдину комунікацію держави, зламати наш бойовий дух, наситити інформаційний простір величезною кількістю неправдивих повідомлень, спонукати розповсюджувати в соцмережах неперевірену, а іноді й неправдиву інформацію, створюючи колапс в інфопросторі, та прискорити результат, найбільш вигідний для нього, – перемогу в так званій «спецоперації».

Елементами ІПСО можуть бути кібер- та фішингові атаки, вимкнення урядових сайтів та диверсії на об'єктах цивільної

інфраструктури, наприклад:

«Інформаційні повідомлення» можуть створюватися таким чином, коли в перелік подій, які відбуваються, додають кілька повідомлень, спеціально спрямованих на формування масової зневіри [11]. Уявіть, що на початку повномасштабного вторгнення в телеграм-каналі з багатотисячною аудиторією, на який ви підписані, з'являється «огляд» новин, що містить саме такі повідомлення (вони підкреслені):

Легитимний

##сводка

- *люди из Киева продолжают массово уезжать в Житомирском направлении (в основном).
- *Зеленского остаётся в Киеве
- *В Киев зашли первые группы РФ
- *пляжи Одессы минируют
- *Чернигов грохочет
- *Мелитополь локально
- *армия РФ прибывает вновь и вновь
- *Россия ждёт капитуляции Украины
- *нардепы и топ силовики, массово уезжают из Киева
- * топливный кризис
- *в Киеве раздают автоматы
- *Мариуполь бои
- *Харьков бои
- *Россия использует массово авиацию

Одесса , Николаев, Запорожье, Днепр, Львов - подозрительно тихо.

82.4K 13:11

Зараз, без емоцій та на тверезу голову, подумайте, які почуття мають викликати такі повідомлення? Страх, тривогу, зневіру, роздратування? Ми можемо й не звернути на них увагу, оскільки переглядаємо силу-силенну новин, але коли раз за разом наштовхуємось на них в анонімних каналах у соцмережах чи в чатах із сусідами, піддаємося впливу одне одного в соціумі, тривога посилюється, а страх зростає, з'являються думки: «А може, це дійсно так?». Отже, якщо ви так подумали, ви постраждали від інформаційно-психологічної операції [3].

Росіяни також намагаються активно діяти на психологічному фронті й проти наших захисників, розповсюджуючи «за посередництва різних провокаторів поширення безлічі чуток та дезінформації про нібито велетенські сили й агресивність російських загонів, що наступають, а також про слабкість нашої оборони та непрофесійність українського командування» [7].

Наприклад, повідомлення видання «The Times» про зосередження російських військових в прикордонні, яке фактично одразу було спростовано Сумською ОВА.

Щодо «новини» про «відступ ЗСУ з Херсона», то вона не потребувала спростування, бо не мала жодного зв'язку з реальною ситуацією в місті (<https://t.me/CenterCounteringDisinformation>).

Наголошуємо, що такі ІІСО спрямовані виключно на нагнітання панічних настроїв серед цивільного населення та українських військових!

Л. Волошина, журналістка і психотерапевтка, у розмові з Т. Трощинською в підкасті «Громадське радіо» на прикладі ситуації з

російською працівницею пропагандистського «Первого канала» М. Овсянніковою в дуже доступній формі пояснює, що ІПСО складається з 4 компонентів [11]:

- «береться якась подія (або інсценована, або реальна, це не має значення),
- подія подається перекручено, з потрібним маніпулятору наративом, починається пропаганда на другому етапі: жінка вийшла з плакатом і до якого висновку нас підштовхують?
- третій компонент виникає тоді, коли аудиторія дійшла певного висновку, тоді створюється ще одна подія, яка вже підтверджує сам висновок,
- а після цього досягається та ціль, яку фактично поставив маніпулятор».

Споживачам інформаційного продукту важливо зрозуміти, що цей наратив про «хороших російських», які «страждають», спрямований у першу чергу на західну аудиторію, а не на росіян, щоб «переключити увагу й співчуття світу з українського народу, який дійсно страждає і якого вбивають, на персонажку Овсяннікову» [2].

Цілком погоджуємося з думкою Л. Волошиної, що «ми можемо помітити їхні ІПСО й втрутитися в них, але атакувати треба не саму людину, а наратив, який вони розповсюджують» [11].

Д. Золотухін, фахівець із інформаційних воєн, медіаексперт, дає поради, як виявляти такі інформаційні вкиди. Він виділив 5 головних ознак, за якими можна визначити, чи це операція з дезінформації [1]:

1. Мета спеціальної операції – змінити поведінку конкретної людини чи групи людей.

2. Мета повинна реалізовуватися інтересантом – людиною чи організацією, яка отримує вигоду від зміни поведінки цих людей.

3. Для втілення плану має бути джерело поширення інформації (часто анонімне, розмите «зашкварене»).

4. У спеціальних операціях інформація повторюється або доноситься за допомогою специфічних засобів, зокрема відповідної лексики. Наприклад, має насторожити сайт чи видання, де війну з росією називають «спеціальною військовою операцією».

5. Інформацію важко або неможливо верифікувати. Немає об'єктивного підтвердження, що інформація є правдивою.

Найчастіше об'єктами для ворожих маніпуляцій стають болючі теми, які бурхливо обговорюють у суспільстві. Наведемо кілька прикладів.

Аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва А. Сухарина наголошує на тому, що «зараз російська пропаганда і ПСО росії намагаються (і місцями роблять це доволі успішно) створювати штучні, інспіровані конфлікти в громадах, де проживають переселенці» [10]. Так, часто-густо ми чуємо розмови про те, що мешканці, наприклад, Івано-Франківська чи Львова терпіти не можуть переселенців, які розмовляють мовою ворога, п'ють-гуляють, а переселенці звинувачують місцевих у тому, що через них путін напав («Будьте ви прокляті, бандерівці, війна із за вас!»), що в цих містах задороге житло, а за тварин треба окремо доплачувати. Вірогідно, що такі випадки, коли власники завищували ціни, були насправді, але можна довести, що 90% людей цього не робили. Проте російська пропаганда розкручує, що всі в Івано-Франківську / Львові погані, підняли ціни, знущаються з переселенців. Мінус у тому, що українці, коли таке бачать, починають розганяти зраду, хоча зради насправді немає. І всі починають сваритися, проте глузд бере своє. Потім знову лунають гасла: «Захід проти Сходу і Схід проти Заходу!». Ці вкиди дуже легко спростовуються результатами опитування серед постійних мешканців Івано-Франківська та переселенців, проведені соціологічною групою «Рейтинг» 16 квітня 2022 [4], адже суперечать

російським ПСО: лише 5% місцевих мешканців негативно та скоріше негативно ставляться до переселенців, а 68% – дуже позитивно та скоріше позитивно; лише 2% тимчасово переміщених осіб зазначили, що негативно та скоріше негативно ставляться до місцевих жителів, 87% дуже позитивно та скоріше позитивно; на питання «Як ви ставитеся до того, що частина переселенців залишиться жити / працювати у місті?» – 51% респондентів відповіли позитивно, 43% нейтрально, 5% негативно; 75% місцевих жителів зазначили, що особисто надавали допомогу переселенцям.

Таким чином, ми бачимо, що російські ПСО прагнуть розколоти українське суспільство за принципом «розділяй і владарюй!», але й досі в них цього не вийшло.

Наступний приклад – російські ПСО, що стосуються причини відключень електроенергії в Україні, які, за даними Центру протидії дезінформації (<https://t.me/CenterCounteringDisinformation/3152>), останнім часом набули широкого поширення.

The image displays several examples of disinformation and propaganda:

- Top Left:** Telegram messages with the header "УВАГА! РФ МАНІПУЛЮЄ БЛЕКАУТОМ В УКРАЇНІ" (Attention! Russia manipulates blackouts in Ukraine). The messages discuss power outages and blame them on the Ukrainian government.
- Top Middle:** A poster titled "УВАГА! ДЕЗІНФОРМАЦІЙНА АТАКА ВОРОГА!" (Attention! Disinformation attack by the enemy!). It features a woman's face and the text "МІ ПРОСТО ХОЧЕМО СВІТЛО" (We just want light) and "ДЕЯКИМ ЗАВАНЕНО ПОЛИТИКИ ВІЙНА" (Some so-called politicians war).
- Top Right:** Telegram messages with the header "ПРИКЛАД РОСПРОПАГАНДИ:" (Example of propaganda:). The messages discuss the "Green Deal" and its impact on Ukraine.
- Bottom Left:** Telegram messages with the header "ПРИКЛАД РОСПРОПАГАНДИ:" (Example of propaganda:). The messages discuss the "Green Deal" and its impact on Ukraine.
- Bottom Middle:** Telegram messages with the header "ПРИКЛАД РОСПРОПАГАНДИ:" (Example of propaganda:). The messages discuss the "Green Deal" and its impact on Ukraine.
- Bottom Right:** A large red poster with a yellow fist icon and the text "Виходи на вулиці!" (Go out to the streets!). The poster also includes the text "Зеленский уедет - тебе здесь жить!" (Zelenskyy will leave - you will live here!).

Перед нами методичка зі створення і поширення пропаганди, основна мета якої – змусити українців повірити, що саме влада України винна у відсутності електроенергії. Як зазначають аналітики Центру протидії дезінформації, на думку рашистів, через таке ІІСО українці почнуть мітинги в різних містах, що допоможе ворогу перемогти у війні. Як бачимо, російські маніпулятори переконують, що відсутність світла – це наслідок «хитрощів» нашої влади, а не ракетних обстрілів, які вивели з ладу майже половину енергосистеми України, бо вони не обстрілюють цивільну інфраструктуру. Ми з вами чудово розуміємо, що тривале перебування без світла – серйозне випробування для емоційного стану людини, а дехто, піддаючись стресу, підхоплює неправдиві меседжі рф, навіть не замислюючись, якої шкоди завдає їх поширення, замість того, щоб проявити в цій важкій ситуації терпіння, коли відновлення пошкоджених об'єктів відбувається цілодобово, та підтримати дії влади й ЗСУ.

На що ж треба звернути увагу, щоб розпізнати ІІСО, маніпулятивні новини? Потрібно дозувати інформаційні канали, перевіряти сумнівну інформацію та не піддаватися її впливу, скориставшись порадами, розробленими нами на основі матеріалів В. Кобко [8], Ю. Каздобіної [6] та С. Субботи [9]).

1. Відстежувати новини в кількох перевірених джерелах (це збереже вам нерви та заощадить час). Для цього з'ясувати, чи можна довіряти каналу / каналам, звідки ви черпаете інформацію, можливо, це один із каналів, які координує країна-агресор.

2. Підписатися на два-три перевірених інформаційні канали та два розважальні. Це дозволить знизити загальне навантаження та комбінувати сам контент.

3. Встановити новинний ліміт, обмеживши кількість новин, що ви споживаете щодня: якщо ваша діяльність або ваша життєва ситуація не

залежить від оперативної обстановки, читати новини лише кілька разів на день.

4. Зменшити час, який ви проводите в соціальних мережах, адже трапляється, що ми часом навіть не помічаємо, як взяли до рук гаджет «на хвилинку» та «загубилися» в інформаційному просторі на кілька годин.

5. Не скролити стрічку новин перед сном, під час їжі, прогулянки та відпочинку з друзями (згадайте слова професора Преображенського із «Собачого серця»).

6. Читати коментарі та повідомлення лише від людей, які є фахівцями та роз'яснюють ситуацію, а не намагаються заспокоїти або залякати.

7. Емоції – перший індикатор, який може підказати, що цей наратив – ІІСО, бо будь-яку інформацію ми спочатку сприймаємо через емоції, які спонукають нас до дій, і тільки потім, через деяких час, ми «вмикаємо» голову.

«Якщо ви щось прочитали чи подивилися відео й у вас з'явилося сильне бажання кудись бігти, щось писати, комусь дзвонити, то, з великою долею вірогідності, ви стали жертвою ІІСО» [6], ймовірно, на вас намагаються впливати.

8. Не поширювати новини лише тому, що поділяєте точку зору автора або приймаєте одну зі сторін конфлікту.

9. Читати не тільки заголовок. Прочитавши новину до кінця, ви можете з'ясувати, що її текст жодним чином не пов'язаний із заголовком або ж не здатний підтвердити його правдивість.

10. Звертати увагу на те, чи відповідають контенту новини світлини, що супроводжують її.

11. Підписатися на фактчекерські ініціативи (наприклад, проєкти StopFake, БезБрехні, «НотаЄнота», подкаст «Русский фейк, іді на***!», ютуб- чи телеграм-канал Центру протидії дезінформації тощо) й

періодично їх читати.

12. Визначити для себе кілька джерел, які відповідають за сказане чи написане, а якщо трапляються помилки, визнають їх.

13. Коли прагнете вступити в дискусію в соцмережах, переконатися, що розмовляєте з реальною людиною, а не ботом. Пам'ятати, що російські ІІСО підживлюють самі українці, які потрапляють на «гачок» маніпуляторів і поширюють зрадницькі настрої в коментарях.

14. Новину, що викликає сумніви, можна надіслати у фактчек-бот «Перевірка» (<https://gwaramedia.com/perevirka-razom-smozhemo/>). Протягом доби ви отримаєте підтвердження чи спростування інформації.

Коли ми сприймаємо інформацію, усвідомлюючи, що вона спрямована на те, щоб «не просто змусити людину повірити в щось, а привести її до певної дії чи бездії, і намагаємось зрозуміти, кому й для чого було б вигідно поширювати таку інформацію, – ми вже є значно менш вразливими до інформаційно-психологічних впливів» [6].

Отже, ми бачимо, що для того, аби не потрапити на гачок ІІСО, неякісних новин потрібно дбати про інформаційну гігієну й споживати інформацію / новини про війну тільки з надійних перевірених ресурсів, з переліком яких можна ознайомитися за покликанням: <https://tyzhden.ua/rosiia-siie-paniku-v-sotsmerezkhakh-os-perelik-nadijnykh-informatsijnykh-majdanchukiv/>.

Висновок. Щоб ІІСО негативно не впливали на наше психічне і фізичне здоров'я, потрібно потурбуватися про те, аби зменшити шкідливий вплив медіанавантаження на організм, стати стійкішими до дезінформації, а для цього варто не нехтувати інформаційною гігієною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Білоусенко Ольга Що таке інформаційно-психологічні операції і як їх розпізнати [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

<https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/29009/2022-02-23-shcho-take-informatsiyno-psykhologichni-operatsii-i-yak-ikh-rozpiznaty/>

2. Війна за мізки. Як розпізнати ІПСО – інформаційно-психологічні операції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/vijna-za-mizky-yak-rozpiznaty-ipsi-informaczijno-psykhologichni-operacziyi/>

3. Данилович Катерина Інформаційно-психологічні операції, або немає сечі терпіти борошна росіян. 21 Грудня 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://svidomi.in.ua/page/informatsiino-psykhologichni-operatsii-abo-nemaie-sechi-terpity-boroshna-rosiian>

4. Івано-Франківськ в умовах війни: погляди мешканців та переселенців (16 квітня 2022). 19.04.2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ratinggroup.ua/research/regions/ivano-frankovsk_v_usloviyah_voyny_vzglyady_zhiteley_i_pereselencev_16_aprelya_2022.html?fbclid=IwAR3rwQu9J4JLe17pNe1LNBnoAUGjjGQxZ07gO4JQJILX7h0XEB5UNcTKfoY

5. Інформаційні вкиди російсько-української війни. НотаЄнота, РЦСП, 2022. 21 с.

6. Інформаційно-психологічна війна: Україна її точно не програє. 28.05.2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3494447-informacijnopsihologiczna-vijna-ukraina-ii-tocno-ne-prograe.html>

7. Інформаційно-психологічна операція – що це таке і як з цим працює росія. 27 квітня 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.6262.com.ua/news/3377832/informacijno-psiologiczna-operacia-so-ce-take-i-ak-z-cim-pracue-rosia>

8. Кобко Владислава Як розпізнати російські інформаційно-психологічні операції та протидіяти їм (інструкція). 23-01-2023. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://freeradio.com.ua/iak->

rozpiznaty-rosiiski-informatsiino-psykholohichni-operatsii-ta-protydiiaty-im-instruktsiia/

9. Суббота Спартак Інформація, що травмує: як читати новини без шкоди для психічного здоров'я. 15.10.2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.liga.net/ua/society/opinion/travmiruyuschaya-informatsiya-kak-chitat-novosti-bez-vreda-dlya-psihicheskogo-zdorovya>

10. Ті, хто стали переселенцями вдруге, не очікують на швидке завершення війни – Андрій Сухарина. 13 травня 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dif.org.ua/article/ti-khto-stali-pereselentsyami-vdruge-ne-ochikuyut-na-shvidke-zavershennya-viyni-andriy-sukharina>

11. Що таке ІІСО, чому важливо це знати і які операції зараз проводить Росія проти України. 5 Березня 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tyzhden.ua/shcho-take-ipsa-chomu-vazhlyvo-tse-znaty-i-yaki-operatsii-zaraz-provodyt-rosiia-proty-ukrainy/>

12. Що таке російські інформаційно-психологічні операції (ІІСО)? 15 березня, 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/use-zalezhyt-ne-vid-toho-chy-otiamliat-sia-khoroshi-ruskiie-a-vid-toho-chy-vytrymaiemo-my-psykholohynia-pro-rosiys-ki-psykholohichni-operatsii>